

O MÉTODO FENOMENOLÓGICO APLICADO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOI: 10.5281/zenodo.15274904

Jânio Alexandre de Araújo¹

¹Letras - Português – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

janioaraujori@gmail.com

Lattes:<https://encurta.ae/Nsc4r>

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação

“Introdução:” As pesquisas em educação especial crescem ao passo que as complexidades dos objetos de pesquisas e sujeitos vem ganhando visibilidade na dinâmica e nos movimentos inclusivos escolares. Assim, as reflexões da fenomenologia ganha destaque, pois essa corrente científica centra na observação do sujeito e os fenômenos relacionados ao mundo vivenciado; **“Objetivo:”** o centro de interesse do presente estudo é traçar um paralelo entre a educação especial e o o método científico da fenomenologia; **“Metodologia:”** o caminho metodológico eleito foi a revisão bibliográfica, de modo qualitativo e com viés investigativo, em que se relaciona visões da teoria fenomenológica e do sujeito público-alvo da educação especial; **“Resultados:”** a fenomenologia é capaz de averiguar a relação sujeito e escola, aonde é apontado o horizonte de investigação de uma dada realidade singular do educando com deficiência, respeitando o recorte temporal. A teoria da fenomenologia traz descrições críticas voltadas ao estudante e sua relação contextual, pois conduz uma ótica humana do aprender. Desse modo, os profissionais que escolhem esse método, muitas vezes tem facilidade para refletir e direcionar sua prática didática. Então, é necessário realizar questionamentos, como quem é o sujeito aprendiz? Quais seus anseios e expectativas? Como ele se sente no contexto a qual está inserido? Esses questionamentos apontados apresentam uma retomada do sentido originário dos problemas propriamente do sujeito aprendiz. Outro ponto, apresentado pela fenomenologia é aprofundar o conhecimento em um sentido valorativo das particularidades e compreensão das hipóteses estabelecidas no escopo singular do contexto estudado **“Conclusão:”** por fim, as esferas de compreensão da pesquisa fenomenológica aplicada à educação especial, possibilita debruçar sobre as origens ontológicas das dificuldades e potencialidades educacionais dos estudantes dessa modalidade educacional. Por conseguinte, observou-se que existe ainda um receio dos pesquisadores em publicar estudos com viés da fenomenologia, pois tímidas são os artigos e livros encontrados de forma aplicada ao estudo da educação especial.

Palavras-chave: Educação Especial; Fenomenológico; Filosofia.

.